

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

**SISTEMA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE RECEPCIÓN
DE PRODUCTOS EN LA COMERCIALIZADORA RETAIL LÍDER S.A.**

**Examen de grado para optar por el título
de licenciatura en ingeniería de sistemas**

Autor: Ximena Justiniano Luján

<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0003-7857-3546>

<https://zenodo.org/records/11377313>

Santa Cruz – Bolivia

2024

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	4
ÍNDICE DE TABLAS.....	5
RESUMEN	8
ABSTRACT	9
Capítulo 1 : ANTECEDENTES.....	10
1.1. INTRODUCCIÓN.....	11
1.2. ANTECEDENTES	12
1.3. Planteamiento del problema.....	13
1.3.1. Situación Problemática	13
1.5. Planeación de desarrollo de sistema (Cronograma de trabajo)	16
1.6. Presupuesto estimado	17
Capítulo 2 : Marco Teórico.....	18
2.1. Sistema de gestión	19
2.1.1. Definición de un sistema de gestión	19
2.1.2. Tipos de sistemas de gestión	20
2.1.3. Sistemas web	21
2.1.4. Características clave de un sistema web	21
2.1.5. Angular	22
2.1.6. Características clave de Angular	22
2.1.7. MVC.....	24
2.1.8. Modelo	25
2.1.9. Vista.....	25
2.1.10. Controlador	25

2.1.11. Beneficios del patrón MVC.....	26
2.1.12. TypeScript	27
2.1.13. Principales características de TypeScript:	27
2.1.14. C#.....	28
2.1.15. Principales características de C#:	28
2.1.16. Administración de archivos en C#.....	29
2.1.17. Bases de datos.....	31
2.1.17.1. Tipos de bases de datos.....	31
2.1.18. Programación orientada a objetos	31
2.1.18.1. Pilares de la Programación orientada a objetos.....	32
Capítulo 3 : REQUERIMIENTOS	33
3.1. Requerimiento No Funcional.....	34
3.2. Requerimiento Funcional. (Backlog del producto)	37
3.3. Spring backlog	40
3.3.1. Spring backlog 1.....	40
3.3.2. Sprint backlog 2.....	40
Capítulo 4 : ANÁLISIS	42
4.1. Historias de usuario	43
4.1.1. Historias de usuario	43
Capítulo 5 : DISEÑO	54
5.1. Arquitectura de la solución usando modelo mvc.	55
5.2. Diseño de la base de datos.....	56
5.2.1. Diagrama Conceptual.....	56
Diagrama lógico	56

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

5.2.2. Diseño físico de la base de datos	57
Diagramas de Casos de Uso	57
5.2.3. Diseño logico específico de la base de datos	58
Diagrama de caso de uso de las compras de productos	62
Diagramas de Secuencia o Actividades	62
Diagrama de secuencia de alguna funcionalidad principal	62
Plan de Backup del sistema	62
Capítulo 6 IMPLEMENTACIÓN.....	63
Diagrama de despliegue	63
Diagrama de paquetes (Opcional)	63
Capítulo 7 PRUEBAS.....	64
Pruebas de software	64
CONCLUSIONES	65
RECOMENDACIONES	66
Capítulo 8 Bibliografía	67
ENLACES DE INTERNET	68
Capítulo 9 : ANEXOS.....	69
Recepción Actualmente	70

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1, LOGO COMERCIALIZADORA RETAIL S.A.	12
ILUSTRACIÓN 2 : DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA FUENTE: (ELABORACIÓN PROPIA).....	13
ILUSTRACIÓN 3, PATRÓN DE DISEÑO MVC, (HTTPS://MEDIUM.COM/@JOESPINELLI_6190/MVC-MODEL-VIEW-CONTROLLER EF878E2FD6F5)	24
ILUSTRACIÓN 4, MVC-MODELO-VISTA-CONTROLADOR, VEIGA,2015 (REENSKAUG, T., 1979))	55
ILUSTRACIÓN 5, DIAGRAMA CONCEPTUAL DE LA BASE DE DATOS - ELABORACIÓN PROPIA	56
ILUSTRACIÓN 6, DISEÑO FÍSICO DE DB - ELABORACIÓN PROPIA	57
ILUSTRACIÓN 7, ANEXOS MAKRO PARQUE - ELABORACIÓN PROPIA.....	70
ILUSTRACIÓN 8, ANEXOS MAKRO PARQUE - ELABORACIÓN PROPIA	70
ILUSTRACIÓN 9, ANEXOS MAKRO PARQUE - ELABORACIÓN PROPIA	71
ILUSTRACIÓN 10, ANEXOS MAKRO PARQUE - ELABORACIÓN PROPIA	71
ILUSTRACIÓN 11, TRELLO - ELABORACIÓN PROPIA	72
ILUSTRACIÓN 12, ANEXOS MAKRO PARQUE - ELABORACIÓN PROPIA	72

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1, DIAGRAMA DE GAANT - CRONOGRAMA DE TRABAJO.....	16
TABLA 2, PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS.....	17
TABLA 3, COSTOS FIJOS Y VARIABLES.....	17
TABLA 4, IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO.....	37
TABLA 5, LISTA DE DISTRIBUCIÓN.....	37
TABLA 6, PRODUCT BACKLOG - ELABORACIÓN PROPIA.....	39
TABLA 7, SPRINT 1 - ELABORACIÓN PROPIA.....	40
TABLA 8, HISTORIA DE USUARIO - LOGIN.....	44
TABLA 9, HISTORIA DE USUARIO - GESTIÓN DE USUARIOS.....	45
TABLA 10, HISTORIA DE USUARIO - GESTIÓN DE ROLES.....	46
TABLA 11, HISTORIA DE USUARIO - ASIGNACIÓN DE PERMISOS.....	47
TABLA 12, HISTORIA DE USUARIO - UI BÚSQUEDA DE ORDEN DE COMPRA.....	48
TABLA 13, HISTORIA DE USUARIO - UI INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.....	49
TABLA 14, HISTORIA DE USUARIO - UI DE PRODUCTOS.....	50
TABLA 15, HISTORIA DE USUARIO - VERIFICAR Y MODIFICAR CANTIDADES Y PRECIOS.....	51
TABLA 16, HISTORIA DE USUARIO - CONFIRMACIÓN DE ARTÍCULOS.....	52
TABLA 17, HISTORIA DE USUARIO - GENERAR REPORTES DE RECEPCIÓN.....	53

AGRADECIMIENTOS

Agradezco profundamente a: -

- A mis padres por todo su apoyo en esta etapa de mi vida, dándome ejemplo de superación, humildad y sacrificio enseñándome a valorar todo lo que tengo. Agradezco todo el esfuerzo brindado, porque han fomentado en mí el deseo de superación y de triunfo en la vida. Espero contar siempre con su valioso e incondicional apoyo.
- A la UPDS por acogerme en sus aulas para poder formarme en esta profesión.
- A cada uno de los catedráticos de las diferentes materias por todas sus enseñanzas.
- A todos mis compañeros de estudio por su amistad y respeto brindado.

DEDICATORIA

DEDICADO A:

A MIS PADRES: Sr. Berthy Hurtado Daza

Sra. María Elena Luján Morales

POR TODO SU APOYO Y EJEMPLO
BRINDADO

DURANTE TODA MI VIDA LO QUE ME
PERMITE

FORMARME INTEGRAMENTE COMO
PERSONA Y PROFESIONAL Y DECIR
QUE ESTE TRIUNFO

TAMBIEN ES DE ELLOS.

RESUMEN

En la actualidad, la gestión eficiente de la recepción de productos representa un desafío clave para las empresas del sector retail, como Comercializadora Retail S.A. Las deficiencias en este proceso, tales como la falta de protocolos estandarizados, la falta de capacitación del personal y la pérdida de tiempo en la gestión de la información, pueden afectar significativamente la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. Por ello, este estudio se centra en explorar cómo la implementación de un sistema de recepción de productos para la optimización de este proceso puede contribuir a subsanar estas deficiencias. Por ello, este estudio se centra en explorar cómo la implementación de un sistema de recepción de productos para la optimización de este proceso puede contribuir a subsanar estas deficiencias.

El sistema propuesto no solo busca mejorar el control y la organización en la recepción de productos, sino que también aborda aspectos críticos como la eficiencia en el acceso y almacenamiento de la información relacionada, la seguridad de los datos, la integración fluida con los sistemas existentes en la empresa y la promoción de una mayor colaboración entre el personal y los proveedores involucrados en este proceso.

A lo largo de este proyecto, se examinará en detalle cómo la adopción de este sistema puede impactar positivamente en la gestión y monitoreo de la recepción de productos en Comercializadora Retail S.A., ofreciendo soluciones prácticas y efectivas para mejorar la eficiencia operativa y garantizar una experiencia óptima para los clientes.

Este caso de estudio pretende demostrar que la implementación de un sistema automatizado y optimizado para la recepción de productos no solo es viable, sino también necesaria para enfrentar los retos actuales y futuros en el ámbito del retail, asegurando así una mayor competitividad y satisfacción del cliente.

ABSTRACT

Currently, efficient management of product reception is a key challenge for retail sector companies such as Comercializadora Retail S.A. Deficiencies in this process, such as the lack of standardized protocols, insufficient staff training, and time wasted in information management, can significantly affect operational efficiency and customer satisfaction. Therefore, this study focuses on exploring how the implementation of a product reception system for optimizing this process can help address these deficiencies.

The proposed system aims not only to improve control and organization in product reception but also to address critical aspects such as efficiency in accessing and storing related information, data security, seamless integration with existing company systems, and the promotion of greater collaboration between staff and suppliers involved in this process.

Throughout this project, we will examine in detail how the adoption of this system can positively impact the management and monitoring of product reception at Comercializadora Retail S.A., offering practical and effective solutions to improve operational efficiency and ensure an optimal customer experience.

This case study aims to demonstrate that the implementation of an automated and optimized product reception system is not only viable but also necessary to meet current and future challenges in the retail sector, thereby ensuring greater competitiveness and customer satisfaction.

Capítulo 1 : ANTECEDENTES

1.1. INTRODUCCIÓN.

En la era digital actual, las empresas se enfrentan a desafíos constantes para mantener procesos eficientes y competitivos. La Comercializadora Retail Líder no es la excepción, ya que enfrenta problemas significativos en su proceso de recepción de productos debido a la falta de tecnologías adecuadas. Esto ha provocado dificultades para identificar faltantes o productos dañados, lo que conlleva a inventarios inexactos, pérdidas de ventas y una planificación deficiente. Además, la ausencia de reportes y estadísticas detalladas, así como los riesgos de accesos no autorizados a la información, agravan aún más la situación.

Ante esta problemática, la presente tesis propone el desarrollo e implementación de un sistema informático basado en tecnologías de vanguardia para optimizar el proceso de recepción de productos en la Comercializadora Retail Líder. El objetivo principal es mejorar el control, seguimiento y organización de dicho proceso, reduciendo errores, tiempos de espera y pérdidas de ventas, al tiempo que se promueve una gestión más eficiente y colaborativa en toda la cadena de suministro.

El sistema propuesto se desarrollará utilizando el marco de trabajo Angular para el front-end y el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) con C# para el back-end. Angular, un framework de código abierto desarrollado por Google, permitirá crear una aplicación web de una sola página (SPA) con características clave como modularidad, inyección de dependencias y enlace de datos bidireccional. Por otro lado, C#, un lenguaje de programación orientado a objetos multiplataforma de Microsoft, brindará una sólida base para el desarrollo del back-end, aprovechando su seguridad de tipos, manejo de excepciones y capacidad de interoperabilidad.

Además, se implementarán funcionalidades cruciales como el registro y gestión de la recepción de productos, la generación de reportes y estadísticas detallados, la integración con sistemas existentes, y la implementación de medidas de seguridad y control de acceso. Todo ello con el objetivo de brindar una solución integral que optimice y automatice este proceso crítico, mejorando la precisión, eficiencia y control en toda la cadena de suministro de la Comercializadora Retail Líder.

1.2. ANTECEDENTES

En el año 2018 se materializó la apertura del Centro Comercial MALL EL PARQUE en la zona noreste de Santa Cruz de la Sierra, gracias a una nueva inversión millonaria. Este centro comercial no solo se convirtió en una gran opción para los consumidores, sino que también tuvo un impacto significativo en la generación de empleo, creando puestos de trabajo directos y alrededor de un millar de empleos indirectos.

La inauguración del Supermercado MAKRO Parque marcó la primera fase de este proyecto, con una sala de ventas de 4000 metros cuadrados y un acogedor Patio de Comidas que incluye una galería comercial completa. Además de las instalaciones del supermercado, el centro comercial alberga agencias bancarias, cajeros automáticos, un gimnasio, una farmacia, canchas deportivas y diversos locales comerciales y de servicios.

Este proyecto fue posible gracias a una inversión de 5 millones de dólares por parte de RETAIL S.A., la empresa encargada de llevar a cabo y materializar este innovador proyecto en la ciudad."

"Somos Makro parque, una empresa del sector retail especializada en la comercialización masiva de productos".

Ilustración 1, Logo Comercializadora Retail S.A.

1.3. Planteamiento del problema

La Comercializadora Retail Líder enfrenta problemas en su proceso de recepción de productos: dificultad para identificar faltantes o productos dañados, lo que causa inventarios inexactos y pérdida de ventas. La ausencia de reportes y estadísticas afecta la planificación y la falta de inventarios en almacenes genera retrasos y errores. La integridad de la información también se ve comprometida, con riesgos de accesos no autorizados.

1.3.1. Situación Problemática

El uso nulo de tecnologías al momento de recepcionar productos, hace que haya problemas al recepcionar. En la siguiente imagen se detallan los problemas que encara la Comercializadora Retail Líder S.A.

Ilustración 2 : Diagrama de Ishikawa de la situación problemática
Fuente: (Elaboración Propia)

1.3.2. Formulación del problema

¿De qué manera el sistema para la optimización del proceso de recepción de productos basado en .NET Framework ayuda a mejorar la problemática de control y organización de empresa Comercializadora Retail SA, considerando aspectos como la eficiencia en el acceso y almacenamiento, la seguridad de la información, la integración con sistemas existentes y la colaboración entre los miembros del personal y los estudiantes?

1.3.3. Situación Deseada

La situación deseada es contar con un sistema informático optimizado que permita gestionar eficientemente el proceso de recepción de productos en la Comercializadora Retail Líder. Este sistema automatizaría el registro de productos, identificando faltantes y daños, y mantendría inventarios precisos y actualizados. Brindaría reportes detallados para una adecuada planificación, asegurando la integridad de la información mediante controles de acceso y auditoría. Se integraría con los sistemas existentes para garantizar la consistencia de datos y promovería una gestión colaborativa y organizada en toda la cadena de suministro, optimizando tiempos y reduciendo pérdidas.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema eficiente para la optimización del proceso de recepción de productos en la Comercializadora Retail Líder, con el fin de mejorar el control, seguimiento y organización de la recepción de productos, reducir errores,

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

tiempos de espera y pérdidas de ventas, y promover una gestión más eficiente y colaborativa en toda la cadena de suministro.

1.4.2. Objetivos específicos.

- Analizar detalladamente los procesos actuales de recepción de productos en la Comercializadora Retail Líder para identificar áreas de mejora y puntos críticos.
- Diseñar e implementar un sistema de información basado en .NET Framework que automatice y agilice el proceso de recepción de productos.
- Desarrollar funcionalidades específicas dentro del sistema, como la identificación y registro de productos faltantes o dañados, generación de reportes y estadísticas, y gestión de inventarios en los almacenes.
- Evaluar la eficiencia y efectividad del sistema mediante pruebas piloto y comparativas con el proceso manual previo, analizando métricas como tiempos de recepción, precisión en inventarios y reducción de errores.
- Capacitar al personal de la Comercializadora Retail Líder y sus respectivas Unidades de negocios en el uso y manejo del nuevo sistema, asegurando su correcta implementación y adopción.
- Realizar un seguimiento continuo del sistema después de la implementación, recopilando retroalimentación del personal y realizando ajustes y mejoras según sea necesario para garantizar su óptimo funcionamiento.

1.5. Planeación de desarrollo de sistema (Cronograma de trabajo)

Proyecto	Sistema para la optimización del proceso de recepción de productos en la Comercializadora Retail Líder S.A.
Metodología	Framework SCRUM
Duración	7 meses
Costo	1338 \$us
Contratista	Ximena Justiniano Luján

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Sistema para la optimización del proceso de recepción de productos en la Comercializadora Retail Líder S.A.									
ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
1	FASE DE EXPLORACIÓN	10 días	1/3/2024	14/3/2024					
2	Sprint 0: Dominio de información	5 días	1/3/2024	7/3/2024					
3	Definir objetivos del proyecto	1 día	1/3/2024	1/3/2024					
4	Definir requisitos funcionales	2 días	2/3/2024	4/3/2024					
5	Definir requisitos no funcionales	2 días	5/3/2024	7/3/2024					
6	Sprint 0: Desarrollar el plan del proyecto	5 días	8/3/2024	14/3/2024					
7	Definir el alcance del proyecto	3 días	8/3/2024	12/3/2024					
8	Sprint Review	1 día	14/3/2024	14/3/2024					
9	FASE DE PLANIFICACIÓN	15 días	15/3/2024	5/4/2024					
10	Sprint 0: Desarrollo de los artefactos primarios	10 días	15/3/2024	28/3/2024					
11	Definición de requerimientos	3 días	15/3/2024	19/3/2024					
12	Diseño de modelo de datos	3 días	20/3/2024	22/3/2024					
13	Diseño de la arquitectura del sistema	3 días	23/3/2024	27/3/2024					
14	Realizar la planificación del Sprint (Sprint Planning)	1 día	28/3/2024	28/3/2024					
15	Sprint Review	1 día	5/4/2024	5/4/2024					
16	FASE DE DESARROLLO	60 días	8/4/2024	28/6/2024					
17	Sprint 1	15 días	8/4/2024	26/4/2024					
18	Sprint 2	15 días	29/4/2024	17/5/2024					

Tabla 1, Diagrama de Gaant - Cronograma de trabajo

1.6. Presupuesto estimado

Las siguientes tablas contienen la estimación del presupuesto del presente proyecto, con el fin de estimar los costos de: recursos humanos, costos fijos (alquiler, internet entre otros) y costo por licenciamiento de software:

1. Recursos Humanos

Cargo	Tiempo de Contrato	Costo Mensual (BOB)	Costo Mensual (USD)	Total
Encargado de Sistema	3 meses	13,920 BOB	\$2000	6000\$
Recepcionista	3 meses	6,960 BOB	\$1000\$	3000\$
Desarrollador	3 meses	2157 BOB	\$310	930\$
	Total	30,693 BOB	\$4310	21,330\$

Tabla 2, Presupuesto Recursos Humanos

2. Costos fijos y variable

Nombre	Tiempo de Contrato	Costo Mensual (BOB)	Costo Mensual (USD)	Total
Servidor QA	12 meses	BOB 2088	300\$	3600\$
Servidor Producción	12 meses	BOB 4176	600\$	7200\$
Plan de backups Azure	3 meses	BOB 1392	<u>200</u> \$	600\$
	Total	BOB 7656	\$1100	\$11,400

Tabla 3, Costos Fijos y Variables

3. Licenciamiento de software

Nombre	Tiempo de Contrato	Costo Mensual (BOB)	Costo Mensual (USD)	Total
Licencia vscode	3 meses	BOB 0	0\$	\$0
Licencia (SSMS)	3 meses	BOB 0	0\$	\$0
Licencia visual studio	3 meses	BOB 313	45\$	\$135\$
Licencia Copilot Enterprise	12 meses	BOB 139	20\$	\$20
	Total	BOB 30693	4410\$	\$2700

Capítulo 2 : Marco Teórico

2.1. Sistema de gestión

2.1.1. Definición de un sistema de gestión

Los sistemas de gestión (SG) son herramientas fundamentales para las organizaciones de todos los tamaños, ya que les permiten planificar, organizar, dirigir y controlar sus actividades de manera eficiente y eficaz. Un sistema de gestión se define como un conjunto de políticas, procedimientos, instrucciones y recursos que se establecen para lograr un objetivo específico en una organización (ISO, 2015). Estos sistemas permiten a las empresas gestionar y controlar diversos aspectos, como la calidad, el medio ambiente, la seguridad, entre otros.

Un SG bien diseñado puede aportar numerosos beneficios a una organización, incluyendo:

Mejora de la eficiencia: Los SG pueden ayudar a las organizaciones a optimizar sus procesos y reducir el desperdicio, lo que puede conducir a ahorros de tiempo y dinero.

Mejora de la calidad: Los SG pueden ayudar a las organizaciones a garantizar que sus productos y servicios cumplan con los estándares de calidad, lo que puede mejorar la satisfacción del cliente y reducir los costos asociados con la mala calidad.

Mejora de la toma de decisiones: Los SG pueden proporcionar a las organizaciones información valiosa que puede ayudarles a tomar mejores decisiones sobre sus operaciones.

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

Mejora de la comunicación y la colaboración: Los SG pueden ayudar a las organizaciones a mejorar la comunicación y la colaboración entre sus empleados, lo que puede conducir a una mayor productividad y un mejor trabajo en equipo.

Mejora de la gestión de riesgos: Los SG pueden ayudar a las organizaciones a identificar, evaluar y gestionar sus riesgos, lo que puede ayudar a prevenir pérdidas financieras y otros daños.

2.1.2. Tipos de sistemas de gestión

Existen muchos tipos diferentes de SG, cada uno de los cuales está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de un tipo particular de organización. Algunos de los tipos más comunes de SG incluyen:

Sistemas de gestión de calidad (SGC): Los SGC están diseñados para ayudar a las organizaciones a garantizar que sus productos y servicios cumplan con los estándares de calidad. Enfocado en satisfacer los requisitos de los clientes y mejorar continuamente la eficacia de los procesos (ISO, 2015).

Sistemas de gestión ambiental (SGA): Los SGA están diseñados para ayudar a las organizaciones a minimizar su impacto ambiental de las actividades empresariales (ISO, 2015).

Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional (SSySO): Los SSySO están diseñados para ayudar a las organizaciones a proteger la seguridad y la salud de sus empleados. Busca prevenir lesiones y enfermedades laborales, promoviendo un ambiente de trabajo seguro (ISO, 2018).

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

Sistemas de gestión de la información (SGSI): Los SGSI están diseñados para ayudar a las organizaciones a proteger sus datos e información.

2.1.3. Sistemas web

Un sistema web es una aplicación informática que se ejecuta en un servidor web y se accede a través de un navegador web, permitiendo la interacción entre el usuario y el sistema a través de Internet (Pressman & Maxim, 2020). Los sistemas web se utilizan para proporcionar una amplia gama de servicios y funcionalidades a los usuarios, como comercio electrónico, banca en línea, redes sociales, correo electrónico y mucho más. Estos sistemas ofrecen una serie de ventajas, como accesibilidad desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, escalabilidad y facilidad de actualización (Pressman & Maxim, 2020).

2.1.4. Características clave de un sistema web

Los sistemas web comparten algunas características clave, como:

Cliente-servidor: Los sistemas web se basan en una arquitectura cliente-servidor, donde el cliente (navegador web) se comunica con el servidor (software que se ejecuta en un ordenador remoto) para obtener información y servicios.

Protocolo HTTP: Los sistemas web utilizan el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) para comunicarse entre el cliente y el servidor. HTTP es un protocolo sin estado que permite a los clientes y servidores intercambiar mensajes de texto.

Lenguajes web: Los sistemas web se desarrollan utilizando lenguajes web como HTML, CSS y JavaScript. HTML se utiliza para definir la estructura del contenido de la

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

página web, CSS se utiliza para dar estilo a la página web y JavaScript se utiliza para agregar interactividad a la página web.

Bases de datos: Los sistemas web suelen utilizar bases de datos para almacenar datos, como información de usuarios, productos y pedidos.

"Un sistema web es una aplicación de software que se ejecuta en un servidor web y se accede a través de un navegador web." - Definición de sistema web en Wikipedia

"Los sistemas web se caracterizan por su accesibilidad, interactividad, dinamismo, escalabilidad y facilidad de mantenimiento." - Características de los sistemas web en GeeksforGeeks

2.1.5. Angular

Angular es un framework de código abierto creado por Google para el desarrollo de aplicaciones web frontend dinámicas y escalables de una sola página (SPA). Se basa en TypeScript, un superconjunto de JavaScript que añade tipado estático y otras características, y proporciona una arquitectura modular que permite crear aplicaciones complejas de manera organizada y eficiente. (Angular, 2023).

2.1.6. Características clave de Angular

Angular ofrece una amplia gama de características que lo convierten en una herramienta poderosa para el desarrollo web moderno, incluyendo:

Arquitectura modular: Angular utiliza una arquitectura modular basada en componentes, lo que permite crear aplicaciones divididas en unidades de código

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

reutilizables y fáciles de mantener. Permite dividir la aplicación en módulos independientes, lo que facilita el mantenimiento y la reutilización de código (Angular, 2023).

Encapsulación de datos: Angular promueve la encapsulación de datos mediante el uso de componentes, lo que ayuda a proteger los datos y evitar conflictos.

Enlace de datos bidireccional: Angular proporciona enlace de datos bidireccional entre los componentes de la vista y el modelo, lo que simplifica la creación de interfaces de usuario dinámicas. (Angular, 2023).

Directivas: Angular ofrece una amplia gama de directivas que permiten extender la funcionalidad HTML y crear comportamientos personalizados.

Servicios: Angular permite crear servicios inyectables que pueden ser utilizados por diferentes componentes de la aplicación.

Ruteo: Angular proporciona un sistema de ruteo para navegar entre diferentes vistas de la aplicación.

Pruebas unitarias: Angular facilita la escritura de pruebas unitarias para los componentes y servicios de la aplicación.

Herramientas de desarrollo: Angular proporciona un conjunto de herramientas de desarrollo que facilitan la creación y depuración de aplicaciones.

"Angular es un framework poderoso y flexible que permite crear aplicaciones web modernas y escalables. Su arquitectura modular, su sistema de enlace de datos

bidireccional y su amplia gama de características lo convierten en una herramienta ideal para desarrolladores de todos los niveles." - Angular documentation: (Angular)

2.1.7. MVC

El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web y móviles. Este patrón divide la aplicación en tres componentes principales: modelo, vista y controlador, cada uno con responsabilidades bien definidas. Esta separación de responsabilidades facilita el desarrollo, mantenimiento y escalabilidad de las aplicaciones. Este patrón promueve la separación de responsabilidades y facilita el mantenimiento y escalabilidad del código (Pressman & Maxim, 2020).

Ilustración 3, Patrón de diseño MVC, (https://medium.com/@joespinelli_6190/mvc-model-view-controller ef878e2fd6f5)

2.1.8. Modelo

El modelo representa los datos de la aplicación y la lógica de negocio asociada. Es responsable de almacenar, recuperar y manipular los datos. El modelo no se preocupa por cómo se presentan los datos al usuario, ni por cómo se interactúa con ellos. "El modelo es la representación de los datos y la lógica de negocio de la aplicación" ([Fowler, M. (2003). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley.])

2.1.9. Vista

La vista es la representación visual de los datos del modelo para el usuario. Es responsable de mostrar los datos al usuario de una manera organizada y comprensible. La vista no se preocupa por cómo se almacenan o manipulan los datos, ni por la lógica de negocio asociada. "La vista es la representación visual de los datos del modelo para el usuario" ([Freeman, E., & Robson, E. (2012). Head First Object-Oriented Analysis and Design. O'Reilly Media.])

2.1.10. Controlador

El controlador es el intermediario entre el modelo y la vista. Es responsable de manejar las interacciones del usuario con la aplicación, actualizar el modelo en consecuencia y notificar a la vista sobre los cambios en los datos. El controlador no se preocupa por cómo se almacenan o presentan los datos, sino por la lógica de control de la aplicación. "El controlador es el intermediario entre el modelo y la vista" ([SLarsson, P. (2014). Learning MVC. O'Reilly Media.])

2.1.11. Beneficios del patrón MVC

El patrón MVC ofrece varios beneficios importantes para el desarrollo de aplicaciones:

Separación de responsabilidades: Al dividir la aplicación en tres componentes con responsabilidades bien definidas, el patrón MVC facilita el desarrollo, mantenimiento y escalabilidad de las aplicaciones. Los desarrolladores pueden trabajar en diferentes componentes de la aplicación sin afectar a los demás. (Pressman & Maxim, 2020).

Reutilización de código: Los componentes del patrón MVC pueden ser reutilizados en diferentes partes de la aplicación o incluso en diferentes aplicaciones. (Pressman & Maxim, 2020).

Pruebas unitarias: La separación de componentes permite realizar pruebas unitarias de manera más efectiva (Pressman & Maxim, 2020).

El patrón MVC facilita la escritura de pruebas unitarias para los diferentes componentes de la aplicación.

Mantenimiento: El patrón MVC facilita el mantenimiento de las aplicaciones, ya que los cambios en un componente no suelen afectar a los demás.

Escalabilidad: El patrón MVC facilita la escalabilidad de la aplicación al permitir que cada componente se modifique de manera independiente (Pressman & Maxim, 2020).

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

2.1.12. TypeScript

TypeScript es un lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Microsoft. Es un superconjunto de JavaScript que añade características de tipado estático y herramientas de programación orientada a objetos (POO) (TypeScript, 2023). Estas características permiten a los desarrolladores escribir código más robusto, escalable y fácil de mantener (Fenton, 2018).

2.1.13. Principales características de TypeScript:

Tipado estático: TypeScript utiliza un sistema de tipos que detecta errores durante el tiempo de compilación, lo que facilita la identificación y corrección de errores antes de que el código se ejecute (TypeScript, 2023).

Herramientas de POO: TypeScript soporta conceptos de POO como clases, interfaces, herencia, polimorfismo y encapsulamiento, lo que permite un desarrollo más modular y escalable (Fenton, 2018).

Compatibilidad con JavaScript: Cualquier código JavaScript válido es también TypeScript válido, lo que facilita la migración gradual de proyectos existentes (TypeScript, 2023).

Compilación a JavaScript: El código TypeScript se transpila a JavaScript, lo que permite su ejecución en cualquier entorno compatible con JavaScript, como navegadores web y Node.js (Fenton, 2018).

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

Herramientas de desarrollo: TypeScript proporciona herramientas de autocompletado, refactorización y detección de errores en tiempo real, lo que mejora la productividad y la calidad del código (TypeScript, 2023).

2.1.14. C#

C# (pronunciado "C sharp") es un lenguaje de programación multiplataforma desarrollado por Microsoft como parte de su plataforma .NET (Microsoft, 2023). Es un lenguaje orientado a objetos que deriva de C++ y Java, pero con sintaxis simplificada y características adicionales (Troelsen & Jayaram, 2022).

2.1.15. Principales características de C#:

Orientado a objetos: C# soporta todos los principios de la programación orientada a objetos, como clases, herencia, polimorfismo y encapsulamiento (Troelsen & Jayaram, 2022).

Seguridad de tipos: C# utiliza un sistema de tipos seguro que verifica la coherencia de los tipos en tiempo de compilación y en tiempo de ejecución, lo que reduce la posibilidad de errores (Microsoft, 2023).

Recolección de basura automática: C# cuenta con un recolector de basura que se encarga de liberar automáticamente la memoria ocupada por objetos no utilizados, lo que facilita la gestión de recursos (Troelsen & Jayaram, 2022).

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

Manejo de excepciones: C# proporciona un mecanismo de manejo de excepciones robusto y estructurado, lo que facilita el tratamiento de errores y la depuración del código (Microsoft, 2023).

Interoperabilidad: C# puede interoperar con otros lenguajes de la plataforma .NET, como Visual Basic, F# y C++, lo que permite la reutilización de código existente (Troelsen & Jayaram, 2022).

Multiplataforma: Con la llegada de .NET Core, C# ahora es multiplataforma y puede ejecutarse en sistemas operativos Windows, macOS y Linux (Microsoft, 2023).

2.1.16. Administración de archivos en C#

En C#, la administración de archivos se realiza a través de la namespace System.IO, que proporciona clases y métodos para leer, escribir, copiar, mover y eliminar archivos y directorios (Microsoft, 2023). Algunas de las clases y métodos más importantes son:

Clase File: Esta clase contiene métodos estáticos para crear, copiar, eliminar, mover y abrir archivos (Microsoft, 2023).

Clase FileStream: Proporciona un flujo de datos para leer y escribir archivos de forma secuencial o aleatoria (Microsoft, 2023). Permite un mayor control sobre la lectura y escritura de archivos, incluyendo el manejo de búferes y operaciones asíncronas (Microsoft, 2023).

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

Clase StreamReader y StreamWriter: Permiten leer y escribir archivos de texto de forma más sencilla que FileStream (Microsoft, 2023). StreamReader proporciona métodos para leer líneas completas o caracteres individuales de un archivo (Microsoft, 2023). StreamWriter permite escribir líneas completas o caracteres individuales en un archivo (Microsoft, 2023).

Clase Directory: Contiene métodos estáticos para crear, mover y eliminar directorios (Microsoft, 2023).

Clase Path: Proporciona métodos para trabajar con cadenas de ruta de acceso a archivos y directorios (Microsoft, 2023).

Además, C# ofrece características adicionales para la administración de archivos, como:

Manejo de excepciones: Las clases de System.IO lanzan excepciones específicas para facilitar el manejo de errores (Microsoft, 2023).

Operaciones asíncronas: Las clases de System.IO admiten operaciones de entrada/salidas asíncronas, lo que mejora el rendimiento y la capacidad de respuesta de las aplicaciones (Microsoft, 2023).

Seguridad de acceso a archivos: C# permite configurar permisos de acceso a archivos y directorios para garantizar la seguridad de los datos (Microsoft, 2023).

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

La administración de archivos es una funcionalidad crucial en muchas aplicaciones, como procesadores de texto, aplicaciones de gestión de datos y sistemas de almacenamiento de archivos. C# proporciona una sólida biblioteca de clases y métodos para facilitar estas tareas de manera eficiente y segura (Microsoft, 2023).

2.1.17. Bases de datos

Según (Gupta, R., 2017) “Una base de datos es un conjunto de información organizada y estructurada que se puede almacenar y acceder electrónicamente, existen diferentes tipos de bases de datos, incluyendo bases de datos estáticas y dinámicas, cada una con sus propias características y beneficios.”

2.1.17.1. Tipos de bases de datos

- a) **Estáticas.** – Según (Gupta, R., 2017) “Son bases de datos que no cambian con el tiempo y suelen ser más simples y fáciles de administrar. Este tipo de bases de datos se utilizan a menudo en aplicaciones de lectura, donde los datos se leen, pero no se actualizan o cambian.”
- b) **Dinámicas.** – Según (Gupta, R., 2017) “Existen varios tipos de bases de datos dinámicas, incluyendo bases de datos relacionales y bases de datos NoSQL. Las bases de datos relacionales son las más comunes y utilizan una estructura de tabla para almacenar y relacionar datos.”

2.1.18. Programación orientada a objetos

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

Según (García, J., 2016) “La programación orientada a objetos (POO) es un paradigma de programación que se basa en el uso de objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones.”

2.1.18.1. Pilares de la Programación orientada a objetos

1.- Encapsulación. – Según (García, J., 2016) “La encapsulación es un mecanismo que permite ocultar la complejidad interna de un objeto, protegiendo así su estado y comportamiento.”

2.- Abstracción. – Según (García, J., 2016) “La abstracción, por su parte, permite representar conceptos complejos mediante modelos simplificados, lo que facilita su comprensión y manejo.”

3.- Herencia. - – Según (García, J., 2016) “La herencia permite que una clase herede los atributos y métodos de otra clase, lo que fomenta la reutilización de código y la organización jerárquica de las clases.”

4.- Polimorfismo. - Según (García, J., 2016) “El polimorfismo permite que los objetos puedan responder de diferentes maneras a los mismos mensajes, lo que proporciona flexibilidad y adaptabilidad a las aplicaciones.”

Que es una clase

Según (García, J., 2016) “Una clase es una plantilla o modelo que define los atributos y métodos que tendrán los objetos que se creen a partir de ella.”

Que es un objeto

Según (García, J., 2016) “Un objeto es una instancia concreta de una clase, que contiene sus propios valores de atributos y puede invocar los métodos definidos en la clase.”

Capítulo 3 : REQUERIMIENTOS

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

3.1. Requerimiento No Funcional

Usabilidad:

- a) El sistema debe tener una interfaz intuitiva y fácil de usar para los diferentes tipos de usuarios (encargados de recepción, gerentes, administradores, etc.).
- b) Se deben realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales para validar la intuitividad y facilidad de uso de la interfaz.

Rendimiento:

- a) El sistema debe ser capaz de manejar altos volúmenes de transacciones y mantener un tiempo de respuesta óptimo, incluso durante períodos de alta demanda.
- b) Se deben realizar pruebas de carga y rendimiento para evaluar la capacidad del sistema bajo diferentes escenarios de carga.

Escalabilidad:

- a) El sistema debe ser escalable para poder adaptarse a un crecimiento futuro en el número de usuarios, transacciones y requisitos de almacenamiento de datos.
- b) Se deben diseñar arquitecturas escalables que permitan agregar recursos fácilmente según sea necesario.

Disponibilidad:

- a) El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un mínimo de tiempo de inactividad para mantenimiento o actualizaciones.

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

- b) Se debe implementar una estrategia de alta disponibilidad con redundancia y mecanismos de recuperación ante fallos.

Compatibilidad:

- a) El sistema debe ser compatible con los navegadores web y sistemas operativos más utilizados en la empresa.
- b) Se deben realizar pruebas de compatibilidad cruzada para asegurar que el sistema funcione correctamente en diferentes entornos.

Integración:

- a) El sistema debe permitir una integración fluida con los sistemas existentes de la empresa, como el sistema de gestión de inventarios y los sistemas de proveedores.
- b) Se deben establecer interfaces y protocolos de comunicación estandarizados para facilitar la integración con otros sistemas.

Respaldo y Recuperación:

- a) El sistema debe contar con mecanismos de respaldo y recuperación de datos para garantizar la continuidad del negocio en caso de fallas o desastres.
- b) Se debe implementar un plan de respaldo regular y pruebas de recuperación para asegurar la integridad de los datos.

Mantenibilidad:

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

- a) El código fuente del sistema debe estar bien documentado y seguir los estándares y mejores prácticas de desarrollo para facilitar su mantenimiento y evolución futura.
- b) Se deben establecer procesos y herramientas para la gestión del código fuente, control de versiones y seguimiento de cambios.

Soporte y Capacitación:

- a) Se debe proporcionar soporte técnico y capacitación adecuada a los usuarios finales para garantizar una adopción y uso efectivo del sistema.
- b) Se deben crear materiales de capacitación y documentación para facilitar el aprendizaje y la resolución de problemas por parte de los usuarios.

Integración con sistema de seguridad:

- a) El sistema debe poder integrarse de manera segura con el sistema de autenticación y control de acceso existente en la empresa, cumpliendo con los protocolos y estándares requeridos.
- b) Se deben realizar pruebas de integración y seguridad para verificar la robustez y confiabilidad de la integración con el sistema de seguridad.

3.2. Requerimiento Funcional. (Backlog del producto)

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	
Código	SGRMK-RF-01
Título	Sistema para la optimización del proceso de recepción de productos en la Comercializadora Retail Líder S.A.
Fecha de creación	08/03/2024
Elaborado por	Ximena Justiniano Luján

Tabla 4, Identificación del documento

LISTA DE DISTRIBUCIÓN	
Desarrollo	Ximena Justiniano Luján
Cliente	Comercializadora Retail Líder S.A.

Tabla 5, Lista de distribución

Control de versiones			
Versión	Causas del cambio	Responsable	Fecha
V001	Versión inicial	Ximena Justiniano Luján	20/05/2024
V002	Actualización de resumen	Ximena Justiniano Luján	28/05/2024
V003	Versión Actual	Ximena Justiniano Luján	02/06/2024

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

N.º	Nombre del requerimiento	Como (Atributos de calidad)	Estimación	Departamento Sección
RF - 001	Gestión de usuarios	Como administrador del sistema, necesito poder crear, modificar y eliminar usuarios, así como asignar roles y permisos para controlar los accesos al sistema.	1	Gestión de usuario
RF - 002	Gestión de roles y permisos	Como administrador del sistema, requiero poder definir roles con diferentes permisos y asignarlos a los usuarios según sus responsabilidades.	1	Gestión de usuario
RF - 003	Página de inicio	Verificar que la página de inicio se carga correctamente en diferentes navegadores y dispositivos. Asegurarse de que los enlaces y botones conduzcan a las secciones correctas del sistema.	1	Diseño del sistema
RF - 004	Automatización del registro de productos	Automatizar los registros de productos, para mejorar la eficiencia y reduciendo errores.	2	Gestión del sistema
RF - 005	Identificación de productos faltantes o dañados	Como recepcionista deseo identificar fácilmente productos faltantes o dañados para la gestión precisa del inventario.	1	Desarrollo del sistema
RF - 006	Interfaz de Usuario para búsqueda de Ordenes de Compra	Verificar que la UI permita la búsqueda y visualización correcta de órdenes de compra.	1	Gestion del sistema
RF - 007	Conexion con el middleware para la obtencion de Ordenes de compra con el RP.	Probar la conexión y asegurar la correcta obtención de datos del middleware.	1	Gestion del sistema
RF - 008	UI de informacion de la cabecera de la OC.	Verificar que la UI muestre la información de la cabecera de la OC correctamente.	1	Gestion del sistema
RF - 009	UI para la visualizacion de productos articulos de una OC.	Asegurar que la UI muestra correctamente los productos de una OC.	1	Gestion del sistema
RF - 010	UI de reportes de recepciones.	Verificar que la UI genere y muestre reportes de recepciones adecuadamente.	5	Gestión de usuario
RF - 011	UI para verificar y modificar la cantidad antes de la recepción.	Verificar que la UI permita modificar y confirmar la cantidad de productos.	1	Gestion del sistema
RF - 012	UI para la confirmación de artículos.	Probar la funcionalidad de confirmación de artículos en la UI.	1	Gestion del sistema
RF - 013	Asignar ubicaciones de almacenamiento	Como encargado de recepción, quiero poder asignar ubicaciones de	3	

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

		almacenamiento a los productos recibidos para facilitar su organización y control.		Gestión de usuario
RF – 014	Notificación de llegada de productos	Como encargado de recepción quiero recibir notificación cuando los productos están por llegar para prepararme adecuadamente.	5	Gestión de usuario
RF – 015	Imprimir etiquetas y documentos	Como encargado de recepción quiero poder imprimir etiquetas y documentos relacionados con la recepción de productos para facilitar el proceso.	5	Gestión de usuario
RF – 016	Reportes de productos dañados	Como comercial necesito reportes de productos dañados o faltantes durante la recepción, con detalles como proveedor, fecha, etc. Para identificar patrones y tomar medidas correctivas	3	Gestión del sistema
RF – 017	Estadísticas de recepción	Como comercial quiero estadísticas sobre tiempos de recepción, eficiencia del proceso y niveles de error para evaluar el desempeño y realizar mejoras continuas.	2	Gestión del sistema
RF – 018	Visualización de inventario en tiempo real	Como comercial quiero poder visualizar el estado del inventario en los almacenes en tiempo real para una mejor planificación de recursos.	1	Gestión del sistema
RF – 019	Alertas de niveles de inventario	Como comercial, quiero recibir alertas cuando los niveles de inventario alcancen umbrales críticos para evitar desabastecimientos.	5	Gestión del sistema
RF – 020	Monitoreo del sistema	Como administrador del sistema, necesito herramientas para monitorear el rendimiento, uso de recursos y registro de actividades del sistema.	1	Gestión del sistema
RF – 021	Configuración del sistema	Como administrador del sistema, requiero poder configurar parámetros como umbrales de inventario, plantillas de reportes, entre otros.	1	Gestión del sistema
RF – 022	Orden de compra	Como recepcionista quiero poder generar las órdenes de compra de las recepciones.	1	Gestión de usuario

Tabla 6, Product Backlog - Elaboración Propia

3.3. Spring backlog

3.3.1. Spring backlog 1

Código	Elemento	Estimación en Hrs.	Prioridad
RF-001	Integración con el sistema de seguridad	8	1
RF-002	Gestion de Usuarios	8	1
RF-003	Gestion de Perfiles	8	1
RF-004	Asignacion de Roles	8	1
RF-005	Creación Login del sistema	8	1
Horas Totales:		40	

Tabla 7, Sprint 1 - Elaboración Propia

3.3.2. Sprint backlog 2

Código	Nombre del requerimiento	Como probarlo (Atributos de calidad)	Nota	Departamento seccion	Estimación (Historia point)
RF-006	Configurar entorno de desarrollo	Verificar la configuración del entorno para desarrollo sin errores.		Desarrollo	3
RF-007	User Interface (interfaz de Usuario) de busqueda de Ordenes de Compra	Verificar que la UI permita la búsqueda y visualización correcta de órdenes de compra.		Front-End	5
RF-008	Conexion con el middleware para la obtencion de Ordenes de compra con el RP.	Probar la conexión y asegurar la correcta obtención de datos del middleware.		Back-End	8
RF-009	UI de informacion de la cabecera de la OC.	Verificar que la UI muestre la información de la cabecera de la OC correctamente.		Front-End	8
RF-010	UI para la visualizacion de productos articulos de una OC.	Asegurar que la UI muestra correctamente los productos de una OC.		Front-End	6
RF-011	UI de reportes de recepciones.	Verificar que la UI genere y muestre reportes de recepciones adecuadamente.		Front-End	7
RF-012	Funcion para implementar descuentos.	Probar la aplicación de descuentos y asegurar su correcta implementación.		Back-End	4
RF-013	UI para verificar y modificar la cantidad antes de la recepción.	Verificar que la UI permita modificar y		Front-End	5

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

		confirmar la cantidad de productos.			
RF-014	UI para la confirmación de artículos.	Probar la funcionalidad de confirmación de artículos en la UI.		Front-End	4
RF-015	Función para la creación de lotes en base a las fechas de vencimiento.	Verificar la creación de lotes con base en fechas de vencimiento.		Back-End	6
RF-016	Función para la subida de imágenes.	Probar la carga y visualización de imágenes correctamente.		Back-End	4
RF-017	Función para agregar más de un código de barra.	Asegurar que se puedan agregar múltiples códigos de barra y se almacenen correctamente.		Back-End	5
RF-018	Generación de PDF con la información de la recepción.	Verificar la generación y descarga correcta de PDFs con la información de la recepción.		Back-End	6

Capítulo 4 : ANÁLISIS

4.1. Historias de usuario

Las historias de usuario permiten obtener los requerimientos del sistema a implementar los primeros requerimientos por parte del usuario, es importante no detallar las historias de usuario porque son utilizadas solo para dar una pequeña visión de lo que se quiere obtener. Cuando se inicie la fase de desarrollo el investigador con la ayuda del usuario detallará las historias de usuario.

4.1.1. Historias de usuario

Numero: 001	Usuario: Administrador, Recepcionista, funcionario.	
Descripción: Como usuario del sistema, quiero tener una página de inicio de sesión segura y eficiente que me permita acceder a las funciones y características correspondientes a mi rol de manera fácil y protegida.		
Prioridad en negocio: Alta	Puntos estimados: 8Hrs	Sprint: 1
Desarrollador: Ximena Justiniano Luján		
<p>Criterios de aceptación:</p> <p>Diseño de Interfaz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La página de inicio de sesión debe tener un diseño limpio y profesional que se adapte a la identidad visual de la aplicación. • Se deben incluir campos para el nombre de usuario y la contraseña del usuario. • Debe proporcionarse un botón de "Iniciar Sesión" claramente visible. <p>Validación de Campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se debe realizar una validación en el campo de nombre de usuario para asegurarse de que esté lleno antes de permitir el envío del formulario. • La contraseña debe ser enmascarada mientras se escribe y se debe validar para asegurarse de que no esté en blanco. <p>Acceso a Funciones Específicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Después de una autenticación exitosa, los usuarios deben ser redirigidos a una página donde se verifique la interfaz a la cual tiene permiso. 		

- Cada rol debe tener acceso solo a las funciones y características que le correspondan.
- **Compatibilidad con Dispositivos:**
- La página de inicio de sesión debe ser responsiva y compatible con una variedad de dispositivos y tamaños de pantalla, incluyendo computadoras de escritorio, tabletas y teléfonos móviles.

The image shows a login interface for 'Makro Parque'. At the top center is the logo, which consists of a red circle containing a yellow arrow pointing right, followed by the text 'makro' in white and 'parque' in smaller white text below it. Below the logo, the title 'Recepción Makro' is displayed in a bold, dark red font. Underneath the title, there are two input fields. The first is labeled 'Usuario' and contains the text 'ximena'. The second is labeled 'Contraseña' and contains masked characters '...'. To the right of the password field is a small icon of a crossed-out eye, indicating a toggle for password visibility. At the bottom of the form is a prominent red button with a white right-pointing arrow icon and the text 'Iniciar Sesión' in white.

Tabla 8, Historia de usuario - Login

Numero: 002	Usuario: Administrador.																																														
Descripción: Como usuario quiero poder registrar a las personas que realizan la recepción de productos, para tener un control de quién está realizando las recepciones y poder asignar responsabilidades.																																															
Prioridad en negocio: Alta	Puntos estimados: 8Hrs	Sprint: 1																																													
Desarrollador: Ximena Justiniano Luján																																															
Criterios de aceptación:																																															
<ul style="list-style-type: none"> • El sistema debe permitir crear un nuevo registro de persona. • Los campos obligatorios para crear una persona deben ser: nombre, apellido, correo electrónico y rol (encargado de recepción, gerente, etc.). • El sistema debe validar que el correo electrónico ingresado tenga un formato válido. • El sistema debe verificar que no exista otra persona registrada con el mismo correo electrónico. • Después de crear una nueva persona, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación. • El sistema debe permitir editar la información de una persona existente. • El sistema debe permitir desactivar o eliminar un registro de persona, siempre y cuando no esté asociado a ninguna recepción de productos. • El sistema debe mantener un registro de auditoría de las personas creadas, editadas y eliminadas, incluyendo la fecha, hora y usuario que realizó la acción. 																																															
<p>The screenshot shows a web interface titled 'Usuarios' with a search bar and a table of users. The table has columns for 'N°', 'Nombre', 'role', and 'Opciones'. There are 12 rows of user data. At the bottom, there is a pagination control showing page 1 of 10.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Nombre</th> <th>role</th> <th>Opciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Desarrollo Biometrico Biometrico</td> <td>User</td> <td>[edit] [add] [delete]</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Prueba 1 Prueba</td> <td>Supervisor</td> <td>[edit] [add] [delete]</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Prueba 2 Prueba</td> <td>User</td> <td>[edit] [add] [delete]</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Joaquin Gonzalez Villaescusa</td> <td>User</td> <td>[edit] [add] [delete]</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Jose Manuel Tomelich Saldias</td> <td>User</td> <td>[edit] [add] [delete]</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Sandra Poeche Mendoza</td> <td>User</td> <td>[edit] [add] [delete]</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Ernesto Alvarez Hurtado</td> <td>User</td> <td>[edit] [add] [delete]</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Emerson Camacho Guzman</td> <td>User</td> <td>[edit] [add] [delete]</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Darwin Negrete Cortez</td> <td>User</td> <td>[edit] [add] [delete]</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Elias Pinto Ojopi</td> <td>User</td> <td>[edit] [add] [delete]</td> </tr> </tbody> </table>				N°	Nombre	role	Opciones	1	Desarrollo Biometrico Biometrico	User	[edit] [add] [delete]	4	Prueba 1 Prueba	Supervisor	[edit] [add] [delete]	5	Prueba 2 Prueba	User	[edit] [add] [delete]	6	Joaquin Gonzalez Villaescusa	User	[edit] [add] [delete]	7	Jose Manuel Tomelich Saldias	User	[edit] [add] [delete]	8	Sandra Poeche Mendoza	User	[edit] [add] [delete]	9	Ernesto Alvarez Hurtado	User	[edit] [add] [delete]	10	Emerson Camacho Guzman	User	[edit] [add] [delete]	11	Darwin Negrete Cortez	User	[edit] [add] [delete]	12	Elias Pinto Ojopi	User	[edit] [add] [delete]
N°	Nombre	role	Opciones																																												
1	Desarrollo Biometrico Biometrico	User	[edit] [add] [delete]																																												
4	Prueba 1 Prueba	Supervisor	[edit] [add] [delete]																																												
5	Prueba 2 Prueba	User	[edit] [add] [delete]																																												
6	Joaquin Gonzalez Villaescusa	User	[edit] [add] [delete]																																												
7	Jose Manuel Tomelich Saldias	User	[edit] [add] [delete]																																												
8	Sandra Poeche Mendoza	User	[edit] [add] [delete]																																												
9	Ernesto Alvarez Hurtado	User	[edit] [add] [delete]																																												
10	Emerson Camacho Guzman	User	[edit] [add] [delete]																																												
11	Darwin Negrete Cortez	User	[edit] [add] [delete]																																												
12	Elias Pinto Ojopi	User	[edit] [add] [delete]																																												

Tabla 9, Historia de usuario - Gestión de usuarios

Numero: 003	Usuario: Administrador.																																		
Descripción: Como usuario quiero poder gestionar los roles y permisos de acceso al sistema, para controlar qué funcionalidades y datos pueden ver y modificar los diferentes usuarios según su rol.																																			
Prioridad en negocio: Alta	Puntos estimados: 8Hrs	Sprint: 1																																	
Desarrollador: Ximena Justiniano Luján																																			
Criterios de aceptación: <ul style="list-style-type: none"> • El sistema debe permitir crear nuevos perfiles. • El sistema debe permitir editar los permisos y accesos asociados a cada perfil. • Cada perfil debe poder tener asignados diferentes permisos, como: ver información, crear registros, editar registros, eliminar registros, generar reportes, etc. • Los permisos deben poder asignarse a nivel de módulo o funcionalidad del sistema (por ejemplo, gestión de recepciones, gestión de inventarios, reportes, etc.). • El sistema debe permitir asignar uno o más perfiles a cada usuario registrado. • El sistema debe validar que un usuario no pueda tener perfiles con permisos conflictivos o contradictorios. • El sistema debe mantener un registro de auditoría de los perfiles creados, editados y eliminados, incluyendo la fecha, hora y usuario que realizó la acción. • Al intentar acceder a una funcionalidad, el sistema debe verificar los permisos del usuario según su(s) perfiles (es) asignado(s). 																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Nombre</th> <th>Estado</th> <th>Editar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Encargado De Inventario</td> <td>☒</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Desarrollador</td> <td>☒</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Encargado De Data</td> <td>☒</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Administrador</td> <td>☒</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Pricingmakro</td> <td>☒</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Soporteti</td> <td>☒</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Te Lo Compró</td> <td>☒</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				N°	Nombre	Estado	Editar	1	Encargado De Inventario	☒		10	Desarrollador	☒		11	Encargado De Data	☒		12	Administrador	☒		13	Pricingmakro	☒		14	Soporteti	☒		15	Te Lo Compró	☒	
N°	Nombre	Estado	Editar																																
1	Encargado De Inventario	☒																																	
10	Desarrollador	☒																																	
11	Encargado De Data	☒																																	
12	Administrador	☒																																	
13	Pricingmakro	☒																																	
14	Soporteti	☒																																	
15	Te Lo Compró	☒																																	

Tabla 10, Historia de usuario - Gestión de Roles

Numero: 004	Usuario: Administrador.		
Descripción: Como administrador del sistema, deseo poder asignar permisos a los diferentes perfiles de usuario para controlar el acceso a las distintas aplicaciones e interfaces del sistema.			
Prioridad en negocio: Alta	Puntos estimados: 8Hrs	Sprint: 1	
Desarrollador: Ximena Justiniano Luján			
Criterios de aceptación:			
<ul style="list-style-type: none"> • El sistema debe permitir la asignación de permisos específicos a cada perfil de usuario. • Se deben poder asignar permisos para acceder a aplicaciones y interfaces específicas del sistema, como gestión de recepciones, gestión de inventarios, reportes, etc. • Los permisos asignados deben reflejarse de manera adecuada en la interfaz del sistema para cada usuario según su perfil. • Se debe verificar que un usuario solo pueda acceder a las aplicaciones e interfaces para las cuales tenga permisos asignados según su perfil. • El sistema debe mantener un registro de las asignaciones de permisos realizadas, incluyendo la fecha, hora y usuario que realizó la acción. • Al intentar acceder a una aplicación o interfaz, el sistema debe verificar los permisos del usuario según su perfil y permitir o denegar el acceso en consecuencia. 			

Tabla 11, Historia de usuario - Asignación de permisos

Numero: 005	Usuario: Administrador, Recepcionista.	
Descripción: Como usuario del sistema, quiero poder buscar y visualizar órdenes de compra, para gestionar eficientemente las adquisiciones de productos.		
Prioridad en negocio: Alta	Puntos estimados: 5Hrs	Sprint: 2
Desarrollador: Ximena Justiniano Luján		
<p>Criterios de aceptación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La interfaz debe permitir al usuario buscar órdenes de compra mediante el número de orden de compra. • La interfaz debe mostrar una lista de resultados de órdenes de compra basada en los criterios de búsqueda aplicados. • Cada orden de compra en la lista debe mostrar información resumida, incluyendo el número de orden, proveedor, fecha de creación, y estado. • Debe haber una opción para ver más detalles de una orden de compra seleccionada, lo cual abrirá una vista detallada de la orden. • La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, garantizando que los usuarios puedan realizar búsquedas y visualizar la información rápidamente. • La interfaz debe ser responsiva y funcionar correctamente en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. • La interfaz debe validar que los filtros de búsqueda sean correctos y mostrar mensajes de error claros en caso de valores incorrectos. • Al intentar acceder a la funcionalidad de búsqueda de órdenes de compra, el sistema debe verificar los permisos del usuario según su(s) perfil(es) asignado(s). 		
<p>The screenshot displays a mobile application interface for searching purchase orders. At the top, there is a search bar labeled 'Número de OC'. Below the search bar are two buttons: a red 'Cargar' button and a green 'Imprimir' button. The main section is titled 'Información de la OC' and contains several fields: 'Forma pago:', 'Forma Oblig:', 'Proveedor:', 'Almacén:', 'Descuento funcional:' (displaying '% NaN'), and 'Descuento promocional:' (displaying '% NaN'). At the bottom of this section, the 'Total:' is shown as 'Bs. 0.00' and the 'Diferencia:' is also 'Bs. 0.00'. A grey button labeled 'Confirmar y continuar' is positioned below the summary, with a red warning message 'Confirme al menos un producto' underneath it.</p>		

Tabla 12, Historia de usuario - UI búsqueda de orden de compra

Numero: 006	Usuario: Administrador, Recepcionista.	
Descripción: Como usuario del sistema, quiero poder visualizar la información de la cabecera de la orden de compra, para revisar y gestionar eficientemente los datos principales de cada orden.		
Prioridad en negocio: Alta	Puntos estimados: 8Hrs	Sprint: 2
Desarrollador: Ximena Justiniano Luján		
<p>Criterios de aceptación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La interfaz debe mostrar claramente la información de la cabecera de la orden de compra, incluyendo el número de orden, proveedor, fecha de creación, estado, y otros datos relevantes. • La información de la cabecera debe estar organizada y presentada de manera clara y concisa para facilitar su revisión. • La interfaz debe permitir acceder a esta información desde la lista de resultados de búsqueda de órdenes de compra o desde cualquier punto donde se requiera ver los detalles de una orden. • La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, asegurando que los usuarios puedan encontrar y revisar la información de la cabecera rápidamente. • La interfaz debe ser responsiva y funcionar correctamente en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. • Al intentar acceder a la funcionalidad de visualización de la cabecera de la orden de compra, el sistema debe verificar los permisos del usuario según su(s) perfil(es) asignado(s). 		
<p>The screenshot displays a mobile application interface for viewing purchase order details. At the top, there is a search bar containing the order number '144787'. Below the search bar are two buttons: a red 'Cargar' button and a green 'Imprimir' button. The main content area shows the order number '144787' with navigation icons. Below this is a section titled 'Información de la OC' for order '144787'. The details include: 'Forma DIFERIDO - Plazo: 45 día(s) - Amortización: 1 día(s)', 'Forma Oblig: R', 'Proveedor: INDUSTRIAS LURI (DICOM CUIDADOS)', and 'Almacen: SALA DE VENTAS PARAGUA'. A summary table shows 'Descuento funcional: 0.00%', 'Descuento promocional: 0.00%', 'Total: Bs. 5,808.96', and 'Diferencia: Bs. 0.00'. At the bottom, there is a grey button labeled 'Confirmar y continuar' and a red text prompt 'Confirme al menos un producto'.</p>		

Tabla 13, Historia de usuario - UI información de la orden de compra

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

Numero: 007	Usuario: Administrador, Recepcionista.																																												
Descripción: Como usuario del sistema, quiero poder visualizar los productos y artículos asociados a una orden de compra, para revisar y gestionar eficientemente los detalles de cada orden.																																													
Prioridad en negocio: Alta	Puntos estimados: 6Hrs	Sprint: 2																																											
Desarrollador: Ximena Justiniano Luján																																													
Criterios de aceptación:																																													
<ul style="list-style-type: none"> • La interfaz debe mostrar claramente una lista de productos y artículos asociados a una orden de compra seleccionada. • Cada producto o artículo en la lista debe mostrar información detallada como nombre, descripción, cantidad, precio unitario, total, y otros datos relevantes. • Debe haber una opción para ver más detalles de un producto o artículo seleccionado, lo cual abrirá una vista detallada de dicho producto o artículo. • La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, garantizando que los usuarios puedan encontrar y revisar la información de los productos y artículos rápidamente. • La interfaz debe ser responsiva y funcionar correctamente en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. • La interfaz debe validar y mostrar mensajes de error claros en caso de que se intente acceder a información de productos o artículos no disponibles o inexistentes. • Al intentar acceder a la funcionalidad de visualización de productos y artículos de una orden de compra, el sistema debe verificar los permisos del usuario según su(s) perfil(es) asignado(s). 																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado</th> <th>Producto</th> <th>Codigo</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Cod. Barra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>⊕ ⊗</td> <td>DETERGENTE EN POLVO FLORAL 700GR (1X15)</td> <td>8785</td> <td>15</td> <td>8.8</td> <td>7774904283304 7774904287296 7774904403160</td> </tr> <tr> <td>⊕ ⊗</td> <td>TABLETAS INSECTICIDA TYSON 12TAB</td> <td>25901</td> <td>24</td> <td>5.88</td> <td>7774904288774</td> </tr> <tr> <td>⊕ ⊗</td> <td>REPELENTE DE INSECTO ESPIRAL TYSON 12UN</td> <td>27150</td> <td>12</td> <td>4.84</td> <td>7774904360128</td> </tr> <tr> <td>⊕ ⊗</td> <td>TYSON MATA MOSCAS Y MOSQUI 500CCX12</td> <td>33165</td> <td>24</td> <td>12.8</td> <td>7774904360456</td> </tr> <tr> <td>⊕ ⊗</td> <td>TYSON MOSCAS Y MOSQUITO S/OLOR 500X12</td> <td>33166</td> <td>36</td> <td>14.4</td> <td>7774904360470</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL: 25</td> <td colspan="2">< 1 ></td> <td>5 ▾</td> </tr> </tbody> </table>				Estado	Producto	Codigo	Cantidad	Precio	Cod. Barra	⊕ ⊗	DETERGENTE EN POLVO FLORAL 700GR (1X15)	8785	15	8.8	7774904283304 7774904287296 7774904403160	⊕ ⊗	TABLETAS INSECTICIDA TYSON 12TAB	25901	24	5.88	7774904288774	⊕ ⊗	REPELENTE DE INSECTO ESPIRAL TYSON 12UN	27150	12	4.84	7774904360128	⊕ ⊗	TYSON MATA MOSCAS Y MOSQUI 500CCX12	33165	24	12.8	7774904360456	⊕ ⊗	TYSON MOSCAS Y MOSQUITO S/OLOR 500X12	33166	36	14.4	7774904360470	TOTAL: 25			< 1 >		5 ▾
Estado	Producto	Codigo	Cantidad	Precio	Cod. Barra																																								
⊕ ⊗	DETERGENTE EN POLVO FLORAL 700GR (1X15)	8785	15	8.8	7774904283304 7774904287296 7774904403160																																								
⊕ ⊗	TABLETAS INSECTICIDA TYSON 12TAB	25901	24	5.88	7774904288774																																								
⊕ ⊗	REPELENTE DE INSECTO ESPIRAL TYSON 12UN	27150	12	4.84	7774904360128																																								
⊕ ⊗	TYSON MATA MOSCAS Y MOSQUI 500CCX12	33165	24	12.8	7774904360456																																								
⊕ ⊗	TYSON MOSCAS Y MOSQUITO S/OLOR 500X12	33166	36	14.4	7774904360470																																								
TOTAL: 25			< 1 >		5 ▾																																								

Tabla 14, Historia de usuario - UI de productos

Numero: 008	Usuario: Recepcionista.	
Descripción: Como encargado de recepción, quiero poder verificar y modificar la cantidad de productos antes de completar la recepción, para asegurar que las cantidades recibidas coinciden con las órdenes de compra y ajustar cualquier discrepancia.		
Prioridad en negocio: Alta	Puntos estimados: 5Hrs	Sprint: 2
Desarrollador: Ximena Justiniano Luján		
Criterios de aceptación: <ul style="list-style-type: none"> • La interfaz debe mostrar una lista de productos asociados a una orden de compra, con sus cantidades originales y actuales. • Debe permitir al usuario modificar la cantidad de cada producto antes de confirmar la recepción. • La interfaz debe validar que las cantidades ingresadas sean números positivos y no excedan la cantidad ordenada, mostrando mensajes de error claros en caso de valores incorrectos. • La interfaz debe proporcionar una opción para guardar las modificaciones temporales antes de la confirmación final. • Al confirmar la recepción, el sistema debe registrar las cantidades finales y cualquier modificación realizada, incluyendo la fecha, hora y usuario que realizó la acción. • La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, facilitando el proceso de verificación y modificación de cantidades. • La interfaz debe ser responsiva y funcionar correctamente en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. • La interfaz debe permitir la visualización de notas o comentarios relacionados con las modificaciones de cantidades. • Al intentar acceder a la funcionalidad de verificación y modificación de cantidades, el sistema debe verificar los permisos del usuario según su(s) perfil(es) asignado(s). 		

Tabla 15, Historia de usuario - Verificar y modificar cantidades y precios

Numero: 009	Usuario: Recepcionista.	
Descripción: Como encargado de recepción, quiero poder confirmar los artículos recibidos, para asegurar que todos los productos han sido verificados y registrados correctamente antes de finalizar el proceso de recepción.		
Prioridad en negocio: Alta	Puntos estimados: 4Hrs	Sprint: 2
Desarrollador: Ximena Justiniano Luján		
Criterios de aceptación: <ul style="list-style-type: none"> • La interfaz debe mostrar una lista de todos los artículos recibidos asociados a una orden de compra, con detalles como nombre, cantidad, y precio unitario. • Debe permitir al usuario marcar cada artículo como confirmado. • La interfaz debe validar que todos los artículos han sido confirmados antes de permitir finalizar la recepción, mostrando mensajes de error claros si hay artículos no confirmados. • La interfaz debe permitir añadir fechas de vencimiento de cada artículo, para separarlos en sus respectivos lotes. • Al confirmar la recepción, el sistema debe registrar la acción, incluyendo la fecha, hora y usuario que realizó la confirmación. • La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, facilitando el proceso de confirmación de artículos. • La interfaz debe ser responsiva y funcionar correctamente en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. • La interfaz debe permitir visualizar el historial de confirmaciones para cada artículo. • Al intentar acceder a la funcionalidad de confirmación de artículos, el sistema debe verificar los permisos del usuario según su(s) perfil(es) asignado(s). 		

Tabla 16, Historia de usuario - Confirmación de artículos

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

Numero: 010	Usuario: Administrador, Recepcionista.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Descripción: Como usuario del sistema, quiero poder generar y visualizar reportes de recepciones, para analizar el desempeño y tomar decisiones informadas sobre el proceso de recepción de productos.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Prioridad en negocio: Alta	Puntos estimados: 7Hrs	Sprint: 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Desarrollador: Ximena Justiniano Luján																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Criterios de aceptación:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<ul style="list-style-type: none"> La interfaz debe permitir la generación de reportes detallados de recepciones, incluyendo información como fechas, cantidades, productos, proveedores, y estados. La interfaz debe mostrar los reportes generados de manera clara y organizada, facilitando la interpretación de los datos. Debe haber una opción para exportar los reportes en diferentes formatos (por ejemplo, PDF, Excel). La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, asegurando que los administradores puedan generar y visualizar reportes rápidamente. La interfaz debe ser responsiva y funcionar correctamente en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. La interfaz debe validar que los filtros aplicados sean correctos y mostrar mensajes de error claros en caso de valores incorrectos. El sistema debe mantener un registro de auditoría de los reportes generados, incluyendo la fecha, hora y usuario que realizó la acción. Al intentar acceder a la funcionalidad de generación y visualización de reportes de recepciones, el sistema debe verificar los permisos del usuario según su(s) perfil(es) asignado(s). 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Reporte de Recepciones</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Búsqueda</th> <th colspan="3">01/06/2024</th> <th colspan="3">03/06/2024</th> <th colspan="2">Buscar</th> </tr> <tr> <th>Recepción</th> <th>Nro Recepción</th> <th>Nro Orden</th> <th>Almacén</th> <th>Nro Documento</th> <th>Fecha</th> <th>Código de Proveedor</th> <th>Proveedor</th> <th>Importe de Artículo</th> <th>Importe de Descuento</th> <th>Importe Total</th> <th>Usuario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SAI</td> <td>94047</td> <td>151089</td> <td>SALA DE VENTAS PARAGUA</td> <td>F-761</td> <td>01/06/2024</td> <td>34403</td> <td>SILAS GUIDO MEDINA (PEREZCERO)</td> <td>1051.2</td> <td>0</td> <td>1051.2</td> <td>RA.</td> </tr> <tr> <td>SAI</td> <td>94048</td> <td>150506</td> <td>SALA DE VENTAS PARAGUA</td> <td>F-762</td> <td>01/06/2024</td> <td>886</td> <td>SILAS GUIDO MEDINA (MONKEY)</td> <td>540</td> <td>0</td> <td>540</td> <td>RA.</td> </tr> <tr> <td>SAI</td> <td>94049</td> <td>151348</td> <td>SALA DE VENTAS PARAGUA</td> <td>F-454</td> <td>01/06/2024</td> <td>430</td> <td>ADRIAN CALZAVA FLORES</td> <td>1235.6</td> <td>0</td> <td>1235.6</td> <td>LC.</td> </tr> <tr> <td>SAI</td> <td>94050</td> <td>151160</td> <td>SALA DE VENTAS PARAGUA</td> <td>F-4088</td> <td>01/06/2024</td> <td>20214</td> <td>EKKON FREDDY VALDEZ MENACHO</td> <td>825</td> <td>0</td> <td>825</td> <td>LC.</td> </tr> <tr> <td>SAI</td> <td>94051</td> <td>150000</td> <td>ALMACEN MAIKRO MAYORISTA BANZER</td> <td></td> <td>01/06/2024</td> <td>37989</td> <td>RUDY VARGAS ARISPE</td> <td>12498.11</td> <td>0</td> <td>12498.11</td> <td>BDS</td> </tr> <tr> <td>SAI</td> <td>94052</td> <td>151263</td> <td>SALA DE VENTAS PARAGUA</td> <td>F-652611</td> <td>01/06/2024</td> <td>243</td> <td>EMBOL S.A.</td> <td>3750</td> <td>864.38</td> <td>2885.62</td> <td>RA.</td> </tr> <tr> <td>SAI</td> <td>94053</td> <td>151371</td> <td>SALA DE VENTAS PARAGUA</td> <td>F-652612</td> <td>01/06/2024</td> <td>243</td> <td>EMBOL S.A.</td> <td>4398.74</td> <td>646.93</td> <td>3959.08</td> <td>RA.</td> </tr> <tr> <td>SAI</td> <td>94058</td> <td>151391</td> <td>SALA DE VENTAS PARAGUA</td> <td>F-4258</td> <td>01/06/2024</td> <td>149</td> <td>MARCOS MANFRED BELLER MONTERO</td> <td>2587.5</td> <td>0</td> <td>2587.5</td> <td>LC.</td> </tr> <tr> <td>SAI</td> <td>94059</td> <td>151392</td> <td>SALA DE VENTAS PARAGUA</td> <td>F-2196</td> <td>01/06/2024</td> <td>18353</td> <td>GRUPO DE TORTILLAS Y TOTOPOS SRL</td> <td>33</td> <td>0</td> <td>33</td> <td>LC.</td> </tr> <tr> <td>SAI</td> <td>94060</td> <td>151271</td> <td>SALA DE VENTAS PARAGUA</td> <td>F-990</td> <td>01/06/2024</td> <td>93</td> <td>DULCIMAR CURY PADILLA</td> <td>340</td> <td>0</td> <td>340</td> <td>LC.</td> </tr> <tr> <td>SAI</td> <td>94061</td> <td>151080</td> <td>SALA DE VENTAS PARAGUA</td> <td>BONIFICACION</td> <td>01/06/2024</td> <td>93</td> <td>DULCIMAR CURY PADILLA</td> <td>116</td> <td>115.99</td> <td>0.01</td> <td>LC.</td> </tr> <tr> <td>SAI</td> <td>94062</td> <td>151386</td> <td>SALA DE VENTAS PARAGUA</td> <td>F-79867</td> <td>01/06/2024</td> <td>186</td> <td>PANADERIA VICTORIA UTA</td> <td>438.5</td> <td>0</td> <td>438.5</td> <td>RA.</td> </tr> <tr> <td>SAI</td> <td>94063</td> <td>151262</td> <td>SALA DE VENTAS PARAGUA</td> <td>F-22374</td> <td>01/06/2024</td> <td>1374</td> <td>OYORLUS S.R.L.</td> <td>5100</td> <td>0</td> <td>5100</td> <td>LC.</td> </tr> <tr> <td>SAI</td> <td>94064</td> <td>151191</td> <td>SALA DE VENTAS PARAGUA</td> <td>F-22311</td> <td>01/06/2024</td> <td>1374</td> <td>OYORLUS S.R.L.</td> <td>5155</td> <td>0</td> <td>5155</td> <td>LC.</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 35%;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>C. Activación</th> <th>Cod. Fabrica</th> <th>Descripción</th> <th>D/M</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio U.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30981</td> <td>25981</td> <td>PANALTAZ INDUSTRIAL PIZZA LITRA</td> <td></td> <td>2</td> <td>24</td> <td>48.00</td> </tr> <tr> <td>33185</td> <td>33185</td> <td>FRUTICELLA PIZON MEXICA Y MEXICITO</td> <td></td> <td>2</td> <td>24</td> <td>48.00</td> </tr> <tr> <td>33184</td> <td>33184</td> <td>FRUTICELLA PIZON MEXICA Y MEXICITO S/PA</td> <td></td> <td>2</td> <td>24</td> <td>48.00</td> </tr> <tr> <td>33187</td> <td>33187</td> <td>FRUTICELLA PIZON MEXICA CUCAMARBA Y S/PA</td> <td></td> <td>2</td> <td>24</td> <td>48.00</td> </tr> <tr> <td>33434</td> <td>33434</td> <td>LIMPIA PARRILLAS CON TUBO BRILLO NORMAL</td> <td></td> <td>2</td> <td>12</td> <td>24.00</td> </tr> <tr> <td>39623</td> <td>39623</td> <td>RODILLO ANILLO LISO Y BORDO 34MM.</td> <td></td> <td>2</td> <td>12</td> <td>24.00</td> </tr> <tr> <td>39995</td> <td>39995</td> <td>LIMPIA MUEBES TUBO BRILLO 2P NORMAL</td> <td></td> <td>2</td> <td>12</td> <td>24.00</td> </tr> <tr> <td>40733</td> <td>40733</td> <td>JABON LIL.ROSA CRISTINA 5P 1500ML</td> <td></td> <td>2</td> <td>12</td> <td>24.00</td> </tr> <tr> <td>43711</td> <td>43711</td> <td>PASTILLA SABON TUBO BRILLO PARRILLAS</td> <td></td> <td>2</td> <td>24</td> <td>48.00</td> </tr> <tr> <td>43732</td> <td>43732</td> <td>TRIPSON PASTILLA SABON TUBO BRILLO PARRILLAS</td> <td></td> <td>2</td> <td>8</td> <td>16.00</td> </tr> <tr> <td>45438</td> <td>45438</td> <td>RODY SPLASH JOYCY CREAMY DREAM SHAM.</td> <td></td> <td>2</td> <td>12</td> <td>24.00</td> </tr> <tr> <td>49138</td> <td>49138</td> <td>LIMPIA PISO REPELENTE TUBO BRILLO S/PA</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>49296</td> <td>49296</td> <td>TR. SPT EN POLVO MEXIC. C/SHAM 5P</td> <td></td> <td>2</td> <td>12</td> <td>24.00</td> </tr> <tr> <td>49296</td> <td>49296</td> <td>TUBO BRILLO LIMPIA MUEBES 5P NORMAL</td> <td></td> <td>2</td> <td>11.11</td> <td>22.22</td> </tr> <tr> <td>49704</td> <td>49704</td> <td>TR. S/PA DETERGENTE EN POLVO 4 X 1,8 90</td> <td></td> <td>2</td> <td>6</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>52843</td> <td>52843</td> <td>TUBO BRILLO LIMPIA PIZON MANCANA CANELA</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>8883</td> <td>8883001</td> <td>DESCREMPANTE TUBO BRILLO MUEBES NORMAL 3</td> <td></td> <td>2</td> <td>4</td> <td>8.00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Reporte de Recepciones										Búsqueda		01/06/2024			03/06/2024			Buscar		Recepción	Nro Recepción	Nro Orden	Almacén	Nro Documento	Fecha	Código de Proveedor	Proveedor	Importe de Artículo	Importe de Descuento	Importe Total	Usuario	SAI	94047	151089	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-761	01/06/2024	34403	SILAS GUIDO MEDINA (PEREZCERO)	1051.2	0	1051.2	RA.	SAI	94048	150506	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-762	01/06/2024	886	SILAS GUIDO MEDINA (MONKEY)	540	0	540	RA.	SAI	94049	151348	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-454	01/06/2024	430	ADRIAN CALZAVA FLORES	1235.6	0	1235.6	LC.	SAI	94050	151160	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-4088	01/06/2024	20214	EKKON FREDDY VALDEZ MENACHO	825	0	825	LC.	SAI	94051	150000	ALMACEN MAIKRO MAYORISTA BANZER		01/06/2024	37989	RUDY VARGAS ARISPE	12498.11	0	12498.11	BDS	SAI	94052	151263	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-652611	01/06/2024	243	EMBOL S.A.	3750	864.38	2885.62	RA.	SAI	94053	151371	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-652612	01/06/2024	243	EMBOL S.A.	4398.74	646.93	3959.08	RA.	SAI	94058	151391	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-4258	01/06/2024	149	MARCOS MANFRED BELLER MONTERO	2587.5	0	2587.5	LC.	SAI	94059	151392	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-2196	01/06/2024	18353	GRUPO DE TORTILLAS Y TOTOPOS SRL	33	0	33	LC.	SAI	94060	151271	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-990	01/06/2024	93	DULCIMAR CURY PADILLA	340	0	340	LC.	SAI	94061	151080	SALA DE VENTAS PARAGUA	BONIFICACION	01/06/2024	93	DULCIMAR CURY PADILLA	116	115.99	0.01	LC.	SAI	94062	151386	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-79867	01/06/2024	186	PANADERIA VICTORIA UTA	438.5	0	438.5	RA.	SAI	94063	151262	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-22374	01/06/2024	1374	OYORLUS S.R.L.	5100	0	5100	LC.	SAI	94064	151191	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-22311	01/06/2024	1374	OYORLUS S.R.L.	5155	0	5155	LC.	C. Activación	Cod. Fabrica	Descripción	D/M	Cantidad	Precio U.	Total	30981	25981	PANALTAZ INDUSTRIAL PIZZA LITRA		2	24	48.00	33185	33185	FRUTICELLA PIZON MEXICA Y MEXICITO		2	24	48.00	33184	33184	FRUTICELLA PIZON MEXICA Y MEXICITO S/PA		2	24	48.00	33187	33187	FRUTICELLA PIZON MEXICA CUCAMARBA Y S/PA		2	24	48.00	33434	33434	LIMPIA PARRILLAS CON TUBO BRILLO NORMAL		2	12	24.00	39623	39623	RODILLO ANILLO LISO Y BORDO 34MM.		2	12	24.00	39995	39995	LIMPIA MUEBES TUBO BRILLO 2P NORMAL		2	12	24.00	40733	40733	JABON LIL.ROSA CRISTINA 5P 1500ML		2	12	24.00	43711	43711	PASTILLA SABON TUBO BRILLO PARRILLAS		2	24	48.00	43732	43732	TRIPSON PASTILLA SABON TUBO BRILLO PARRILLAS		2	8	16.00	45438	45438	RODY SPLASH JOYCY CREAMY DREAM SHAM.		2	12	24.00	49138	49138	LIMPIA PISO REPELENTE TUBO BRILLO S/PA		2	2	4.00	49296	49296	TR. SPT EN POLVO MEXIC. C/SHAM 5P		2	12	24.00	49296	49296	TUBO BRILLO LIMPIA MUEBES 5P NORMAL		2	11.11	22.22	49704	49704	TR. S/PA DETERGENTE EN POLVO 4 X 1,8 90		2	6	12.00	52843	52843	TUBO BRILLO LIMPIA PIZON MANCANA CANELA		2	2	4.00	8883	8883001	DESCREMPANTE TUBO BRILLO MUEBES NORMAL 3		2	4	8.00
Reporte de Recepciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Búsqueda		01/06/2024			03/06/2024			Buscar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Recepción	Nro Recepción	Nro Orden	Almacén	Nro Documento	Fecha	Código de Proveedor	Proveedor	Importe de Artículo	Importe de Descuento	Importe Total	Usuario																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SAI	94047	151089	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-761	01/06/2024	34403	SILAS GUIDO MEDINA (PEREZCERO)	1051.2	0	1051.2	RA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SAI	94048	150506	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-762	01/06/2024	886	SILAS GUIDO MEDINA (MONKEY)	540	0	540	RA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SAI	94049	151348	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-454	01/06/2024	430	ADRIAN CALZAVA FLORES	1235.6	0	1235.6	LC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SAI	94050	151160	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-4088	01/06/2024	20214	EKKON FREDDY VALDEZ MENACHO	825	0	825	LC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SAI	94051	150000	ALMACEN MAIKRO MAYORISTA BANZER		01/06/2024	37989	RUDY VARGAS ARISPE	12498.11	0	12498.11	BDS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SAI	94052	151263	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-652611	01/06/2024	243	EMBOL S.A.	3750	864.38	2885.62	RA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SAI	94053	151371	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-652612	01/06/2024	243	EMBOL S.A.	4398.74	646.93	3959.08	RA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SAI	94058	151391	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-4258	01/06/2024	149	MARCOS MANFRED BELLER MONTERO	2587.5	0	2587.5	LC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SAI	94059	151392	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-2196	01/06/2024	18353	GRUPO DE TORTILLAS Y TOTOPOS SRL	33	0	33	LC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SAI	94060	151271	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-990	01/06/2024	93	DULCIMAR CURY PADILLA	340	0	340	LC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SAI	94061	151080	SALA DE VENTAS PARAGUA	BONIFICACION	01/06/2024	93	DULCIMAR CURY PADILLA	116	115.99	0.01	LC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SAI	94062	151386	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-79867	01/06/2024	186	PANADERIA VICTORIA UTA	438.5	0	438.5	RA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SAI	94063	151262	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-22374	01/06/2024	1374	OYORLUS S.R.L.	5100	0	5100	LC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SAI	94064	151191	SALA DE VENTAS PARAGUA	F-22311	01/06/2024	1374	OYORLUS S.R.L.	5155	0	5155	LC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C. Activación	Cod. Fabrica	Descripción	D/M	Cantidad	Precio U.	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
30981	25981	PANALTAZ INDUSTRIAL PIZZA LITRA		2	24	48.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
33185	33185	FRUTICELLA PIZON MEXICA Y MEXICITO		2	24	48.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
33184	33184	FRUTICELLA PIZON MEXICA Y MEXICITO S/PA		2	24	48.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
33187	33187	FRUTICELLA PIZON MEXICA CUCAMARBA Y S/PA		2	24	48.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
33434	33434	LIMPIA PARRILLAS CON TUBO BRILLO NORMAL		2	12	24.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
39623	39623	RODILLO ANILLO LISO Y BORDO 34MM.		2	12	24.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
39995	39995	LIMPIA MUEBES TUBO BRILLO 2P NORMAL		2	12	24.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
40733	40733	JABON LIL.ROSA CRISTINA 5P 1500ML		2	12	24.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
43711	43711	PASTILLA SABON TUBO BRILLO PARRILLAS		2	24	48.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
43732	43732	TRIPSON PASTILLA SABON TUBO BRILLO PARRILLAS		2	8	16.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
45438	45438	RODY SPLASH JOYCY CREAMY DREAM SHAM.		2	12	24.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
49138	49138	LIMPIA PISO REPELENTE TUBO BRILLO S/PA		2	2	4.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
49296	49296	TR. SPT EN POLVO MEXIC. C/SHAM 5P		2	12	24.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
49296	49296	TUBO BRILLO LIMPIA MUEBES 5P NORMAL		2	11.11	22.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
49704	49704	TR. S/PA DETERGENTE EN POLVO 4 X 1,8 90		2	6	12.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
52843	52843	TUBO BRILLO LIMPIA PIZON MANCANA CANELA		2	2	4.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8883	8883001	DESCREMPANTE TUBO BRILLO MUEBES NORMAL 3		2	4	8.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Tabla 17, Historia de usuario - Generar reportes de recepción

Capítulo 5 : DISEÑO

5.1. Arquitectura de la solución usando modelo mvc.

La estructura de diseño de software que estamos considerando separa la aplicación en componentes principales: el modelo, la vista y el controlador.

Ilustración 4, MVC-Modelo-Vista-Controlador, Veiga,2015 (Reenskaug, T., 1979))

Cada componente desempeña una función única dentro del ciclo de vida de la aplicación. La división en estas tres capas distintas, como propone el modelo MVC, brinda una flexibilidad y facilidad de mantenimiento significativas. Por ejemplo, al modificar la representación de los datos en la vista, podemos hacerlo sin necesidad de alterar el modelo o el controlador. De manera similar, al agregar funcionalidades al modelo, no es necesario preocuparse por su impacto en la vista o el controlador.

5.2.2. Diseño físico de la base de datos

Ilustración 6, Diseño físico de DB - Elaboración propia

5.2.3. Diseño lógico específico de la base de datos

```
Script de creación de la base de datos

-----CREACION BD
create database Recepcion
use Recepcion

create Schema SE;
create schema RA;
create schema GB;
create schema PD;
create schema WMS

-----TABLAS PRINCIPALES GB

Create table [GB].Origen(
OrigenId int primary key,
Nombre nvarchar(20),
Estado bit
);

create table [GB].UnidadNegocio(
UnidadNegocioId int primary key,
Nombre nvarchar (100),
Descripcion nvarchar (100),
Estado bit,
OrigenId int,
CONSTRAINT FK_OrigenUN foreign key (OrigenId) references [GB].Origen(OrigenId),
);

-----TABLAS ADICIONALES

Create table [GB].MonedaCambio(
MonedaId int primary key ,
Valor float,
FechaCreacion datetime,
Estado bit,
);

---KG UNI
create table [GB].UnidadMedida(
UnidadMedidaId int primary key ,
Nombre nvarchar(100),
Abreviacion nvarchar(4),
Estado bit
);

-----TABLAS BASE

Create table [SE].Cargo(
CargoId int primary key identity(1,1),
Nombre nvarchar (100),
Descripcion nvarchar (100),
Estado bit
);
```

```
create table [SE].Area (
AreaId int primary key identity(1,1),
Nombre nvarchar (100),
Descripcion nvarchar (100),
Estado bit
);

create table [SE].Persona(
PersonaId bigint primary key identity(1,1),
Nombre nvarchar (100),
PrimerApellido nvarchar (100),
SegundoApellido nvarchar(100),
Sexo bit,
DocumentoIdentidad nvarchar (100),
Celular nvarchar (20),
CorreoPersonal nvarchar (100),
Direccion nvarchar (100),
FechaRegistro datetime,
Estado bit,
);

Create table [WMS].Almacen(
AlmacenId int primary key identity(1,1),
Descripcion nvarchar(256),
AlmacenSai nvarchar (6),
Estado bit,
UnidadNegocioId int,
CONSTRAINT FK_UNAlmacen foreign key (UnidadNegocioId) references
[GB].UnidadNegocio(UnidadNegocioId),
);

create table [WMS].Proveedor(
ProveedorId int primary key,
Nombre nvarchar (100),
Descripcion nvarchar (100),
Estado bit
);

---PRODUCTOS

Create table [PD].Grupo(
GrupoId int primary key,
Descripcion nvarchar(100),
Estado bit
);

create table [PD].SubGrupo(
SubGrupoId int primary key,
Descripcion nvarchar(100),
GrupoId int,
Estado bit,
CONSTRAINT FK_SubGrupo foreign key (GrupoId) references [PD].Grupo(GrupoId),
);

create table [PD].Clase(
ClaseId int primary key,
```

```

Descripcion nvarchar(100),
SubGrupoId int,
Estado bit,
CONSTRAINT FK_SubGrupoClase foreign key (SubGrupoId) references
[PD].SubGrupo(SubGrupoId),
);

create table [PD].SubClase (
SubClaseId int primary key,
Descripcion nvarchar(100),
ClaseId int,
Estado bit,
CONSTRAINT FK_SubClase foreign key (ClaseId) references [PD].Clase(ClaseId),
);

create table [PD].Articulo(
ArticuloId int primary key,
Nombre nvarchar (100),
Descripcion nvarchar (256),
CodigoBarra text,
SubClaseId int,
OrigenId int,
Estado bit,
CONSTRAINT FK_SubClaseArticulo foreign key (SubClaseId) references
[PD].SubClase(SubClaseId),
CONSTRAINT FK_OrigenArticulo foreign key (OrigenId) references [GB].Origen(OrigenId),
);

create table [WMS].TipoMovimiento(
TipoMovimientoId int primary key ,
Nombre nvarchar (100),
Descripcion nvarchar (256),
Estado bit
);

create table [WMS].Movimiento(
MovimientoId int primary key,
Descripcion nvarchar (100),
Estado bit,
AlmacenOrigen int,
AlmacenDestino int,
FuncionarioId int,
UnidadNegocioId int,
TipoMovimientoId int,
CONSTRAINT FK_FunciMovimiento foreign key (FuncionarioId) references
[SE].Funcionario(FuncionarioId),
CONSTRAINT FK_MovimientoTipo foreign key (TipoMovimientoId) references
[WMS].TipoMovimiento(TipoMovimientoId),
);

create table [WMS].DetalleMovimiento(
DetalleMovimientoId int primary key identity(1,1),
Cantidad int,
PrecioUnitario decimal(14,2),
PrecioRecepcion decimal(14,2),
ArticuloId int,
MovimientoId int,

```

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

```
CONSTRAINT FK_ArticuloDetalleMovimiento foreign key (ArticuloId) references
[PD].Articulo(ArticuloId),
CONSTRAINT FK_MovimientoDetalle foreign key (MovimientoId) references
[WMS].Movimiento(MovimientoId),
);

create table [RA].Lote(
LoteId bigint primary key,
FechaVencimiento date,
Cantidad int,
RecepcionId int,
CONSTRAINT FK_LoteRecepcion foreign key (RecepcionId) references
[RA].Recepcion(RecepcionId),
);

create table [RA].DetalleRecepcion(
DetalleRecepcionId int primary key Identity(1,1),
Cantidad decimal(12,2),
PrecioUnitario decimal,
DescuentoFuncional decimal(12,2),
DescuentoPromocional decimal(12,2),
CodigoFabrica nvarchar (100),
RecepcionId int,
CONSTRAINT FK_RecepcionDetalle foreign key (RecepcionId) references
[RA].Recepcion(RecepcionId),
);

create table [WMS].StockAlmacen(
StockAlmacenId int primary key Identity(1,1),
Cantidad decimal(14,2),
PrecioUnitario decimal(14,2) null,
PrecioMayorista decimal (14,2) null,
PrecioOferta decimal(14,2) null,
UnidadMedidaId int ,
ArticuloId int,
AlmacenId int,
CONSTRAINT FK_UMStock foreign key (UnidadMedidaId) references
[GB].UnidadMedida(UnidadMedidaId),
CONSTRAINT FK_ArticuloStock foreign key (ArticuloId) references
[PD].Articulo(ArticuloId),
CONSTRAINT FK_AlmacenStock foreign key (AlmacenId) references [WMS].Almacen(AlmacenId),
);
```

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

Diagrama de caso de uso de las compras de productos

Diagramas de Secuencia o Actividades

Diagrama de secuencia de alguna funcionalidad principal

Plan de Backup del sistema

Capítulo 6 IMPLEMENTACIÓN

Diagrama de despliegue

Diagrama de paquetes (Opcional)

Capítulo 7 PRUEBAS

Pruebas de software

CONCLUSIONES

Según el objetivo general y objetivos específicos, se cumplieron los propósitos planteados al inicio del caso de estudio.

- Se realizó el diagrama Ishikawa para conocer la problemática de la clínica con respecto al manejo de las históricas clínicas además se identificó identificar las especificaciones y los requerimientos funcionales y no funcionales, las cuales fueron desarrolladas ampliamente en los capítulos 2 y 3.
- Se diseño conceptual, lógica y físicamente los diagramas de clases, relacional y la base de datos en SQL, utilizando migraciones y el ORM que es la conversión de una tabla relacional a un modelo orientado a objetos.
- **Completar en base a los objetivos específicos....**

RECOMENDACIONES

Se recomienda:

- Implementar el sistema, puesto que requiere simplemente la compra de un servidor.
- A los colegas ingenieros en sistemas, revisar y tomar en cuenta el modelado de los diagramas de clases y relacional para sus sistemas, y tomarlo como base de un proyecto similar.
- **Nota explicativa:** Se recomienda elaborar recomendaciones en base al uso del sistema y recomendaciones para las instituciones académicas y colegas profesionales (se recomienda solo llenar una plana).

Capítulo 8 Bibliografía

Angular. (s.f.). *Angular*. <https://angular.io/docs>.

Angular. (2023). Introduction to Angular concepts. Recuperado de <https://angular.io/guide/architecture>

Fenton, S. (2018). *Pro TypeScript: Application-Scale JavaScript Development*. Apress.

ISO. (2015). *Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos (ISO 9001:2015)*. Recuperado de <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es>

ISO. (2018). *Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - Requisitos con orientación para su uso (ISO 45001:2018)*. Recuperado de <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:es>

Microsoft. (2023). ¿Qué es C#?. Recuperado de <https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/tour-of-csharp/>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería de Software: Un enfoque práctico (9a ed.)*. Ciudad de México, México: McGraw-Hill Interamericana.

Troelsen, A., & Jayaram, P. (2022). *Pro C# 10 with .NET 6: Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Forms, and .NET Core*. Apress.

TypeScript. (2023). Introduction. Recuperado de <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html>

ENLACES DE INTERNET

Angular: <https://angular.io/>

ISO: <https://www.iso.org/home.html>

Microsoft: <https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/>

TypeScript: <https://www.typescriptlang.org/>

Administración de archivos en C#: <https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/standard/io/>
<https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.io.file?view=net-6.0>

Patrón MVC: <https://docs.microsoft.com/es-es/aspnet/core/mvc/overview?view=aspnetcore-6.0>
<https://www.tutorialsteacher.com/mvc/mvc-architecture>

Sistemas de gestión: <https://www.iso.org/management-system-standards.html>
<https://www.bsigroup.com/es-ES/Gestion-de-Riesgos/sistemas-de-gestion/>

Desarrollo web: https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Server-side/First_steps/Introduction https://www.w3schools.com/whatis/whatis_webapp.asp

.NET Framework:

<https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/framework/>

<https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/standard/>

Capítulo 9 : ANEXOS.

Recepción Actualmente

Ilustración 7, Anexos Makro Parque - Elaboración propia

Ilustración 8, Anexos Makro Parque - Elaboración Propia

Ilustración 9, Anexos Makro Parque - Elaboración Propia

Ilustración 10, Anexos Makro Parque - Elaboración Propia

Sistema para la optimización de productos en Comercializadora Retail S.A.

Ilustración 12, Anexos Makro Parque - Elaboración Propia

Ilustración 11, Trello - Elaboración Propia